

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN TUNAI BERBASIS MICROSOFT ACCESS PADA TOKO CHANDRA JAYA MESIN

**Nurlita Kara Tarigan¹, Sarikadarwati², Selvita Meilan Sari^{3*}, Anggeraini Oktarida⁴,
Dian Ofasari⁵**

¹⁻⁵Politeknik Negeri Sriwijaya

**email selvitameilansari@polsri.ac.id*

Abstrak

Pengabdian ini berjudul “Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai Berbasis *Microsoft Access* pada Toko Chandra Jaya Mesin”. Toko Chandra Jaya Mesin merupakan usaha dagang yang bergerak di bidang penjualan peralatan teknik dan mesin. Laporan ini bertujuan untuk membuat aplikasi sistem informasi akuntansi penjualan tunai secara komputerisasi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemilik dan karyawan mengenai prosedur pencatatan penjualan tunai yang saat ini masih berjalan. Sistem manual yang digunakan saat ini memiliki sejumlah kelemahan, seperti pencatatan transaksi yang kurang efisien ketika jumlah pelanggan meningkat, kesulitan dalam mengetahui produk yang mengalami peningkatan dan penurunan, kendala dalam menyusun rekap penjualan secara cepat, serta kerusakan catatan yang lebih tinggi karena tidak adanya cadangan. Penulis mengambil kesimpulan bahwa rancangan aplikasi sistem informasi akuntansi penjualan tunai pada Toko Chandra Jaya Mesin berbasis *Microsoft Access* melalui tahap analisis perencanaan sistem terkomputerisasi, desain aplikasi, hingga pengujian aplikasi yang memiliki keluaran berupa laporan penjualan.

Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi Penjualan, dan *Microsoft Access*

Abstract

This final report is titled “Design of a Microsoft Access-Based Cash Sales Accounting Information System at Toko Chandra Jaya Mesin.” Toko Chandra Jaya Mesin is a trading business engaged in selling technical equipment and machinery. The purpose of this report is to develop a computerized cash sales accounting information system application. Primary data were collected through interviews with the owner and employees regarding the current cash sales recording procedures. The existing manual system has several weaknesses, such as inefficient transaction recording as the number of customers increases, difficulties in identifying products with increasing or decreasing sales trends, obstacles in quickly compiling sales summaries, and a higher risk of data loss due to the absence of backups. The author concludes that the design of the cash sales accounting information system application for Toko Chandra Jaya Mesin using Microsoft Access was carried out through stages of computerized system planning analysis, application design, and application testing, resulting in sales report outputs.

Keywords: *Sales Accounting Information System, and Microsoft Access*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan. Hal ini tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh organisasi dan instansi lainnya. Mereka kini terdorong untuk mengikuti perkembangan tersebut dan memanfaatkannya demi kemajuan dan efisiensi dalam berbagai bidang. Dengan adanya

teknologi informasi, berbagai lapisan masyarakat dapat merasakan perubahan dalam cara berkomunikasi, bekerja, belajar, dan berinteraksi yang semuanya menjadi lebih cepat dan efisien.

Perkembangan teknologi informasi memiliki peran penting dalam proses bisnis karena mempermudah pengelolaan data, komunikasi, dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Kemajuan yang pesat baik dalam aspek manajemen maupun aspek teknologi mendorong terciptanya lingkungan industri maju serta membawa dampak pada peningkatan persaingan yang semakin ketat dan terus berkembang dari persaingan regional menjadi persaingan global. Agar perusahaan dapat mencapai keberhasilan, diperlukan sistem akuntansi yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat untuk kemajuan perusahaan.

Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, serta mengolah data untuk dapat menghasilkan suatu informasi bagi para pengambil keputusan. Sistem ini meliputi orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian internal dan ukuran keamanan (Romney dan Steinbart, 2019). Peranan sistem informasi akuntansi sangat signifikan bagi perusahaan karena dapat mengubah cara pencatatan transaksi yang sebelumnya kurang teratur menjadi lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan (Hasmizal et al, 2021).

Sistem informasi akuntansi penjualan memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan suatu perusahaan. Penjualan tunai merupakan transaksi yang mewajibkan konsumen melunasi pembayaran secara langsung atau tidak membutuhkan prosedur pencatatan piutang (Sitorus & Kuriawan, 2021). Penjualan tunai menjadi metode utama bagi banyak pelanggan sehingga penting untuk memiliki sistem yang dapat mengelola transaksi dengan cepat dan akurat. Penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli membayar harga barang terlebih dahulu sebelum barang diserahkan kepada pembeli, setelah uang hasil penjualan diterima maka barang diserahkan kepada pembeli (Firdaus, 2020).

Penggunaan komputer dalam memproses transaksi penjualan dapat mempercepat pengolahan data transaksi menjadi informasi. Ketiadaan sistem yang terkomputerisasi memberikan peluang bagi karyawan untuk melakukan tindakan kecurangan, seperti pencurian maupun kesalahan akibat faktor manusia. Penggunaan sistem manual di perusahaan juga menimbulkan sejumlah kendala, misalnya proses pencatatan barang yang harus dilakukan secara individual, pembuatan laporan yang memakan waktu lebih lama, serta kesulitan dalam memantau sisa penjualan. Kondisi ini berdampak pada ketidakakuratan informasi terkait jumlah persediaan barang dari berbagai jenis produk yang tersedia.

Toko Chandra Jaya Mesin merupakan toko yang bergerak dalam penjualan mesin. Dimana sistem penjualan tunainya masih dilakukan secara manual. Pada bagian penjualan, harga barang masih dicatat dengan menggunakan nota yang terdiri dari rangkap dua, nota pertama untuk pembeli sebagai bukti pembelian tunai dan nota kedua sebagai arsip yang digunakan dalam pencatatan akuntansi. Sistem penjualan tunai yang menggunakan nota manual pada waktu pencatatan sering terjadi kehilangan nota, kesalahan penulisan nama barang dan harga barang yang menyebabkan tidak akuratnya hasil penjumlahan barang yang dijual, oleh karena itu diperlukan aplikasi berbasis *Microsoft Access*.

Menurut (Roza et al., 2021), *Microsoft Access* adalah perangkat lunak manajemen basis data yang dirancang untuk menyimpan, mengatur, dan mengelola berbagai jenis data. *Microsoft Access* memberikan kemudahan dalam pengoperasiannya sehingga membuat banyak orang menggunakan program ini dengan menggunakan *Microsoft Access* kita dapat membuat aplikasi-aplikasi sederhana bahkan profesional, seperti: memproses data dan menginput berbagai jenis laporan.

Penggunaan *Microsoft Access* dalam pencatatan penjualan tunai dapat membantu mempermudah tugas pegawai dalam mencatat dan merekap data penjualan harian serta mengurangi kesalahan dalam pencatatan. Selain itu, aplikasi ini juga mampu menghemat waktu dalam proses perhitungan serta memudahkan pencarian data penjualan. *Microsoft Access* yang digunakan untuk merancang sistem penjualan ini juga memungkinkan penyajian data dan laporan yang lebih akurat dan terkini selama proses berlangsung. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk merancang sebuah sistem informasi akuntansi berjudul “Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai Berbasis Microsoft Access Pada Toko Chandra Jaya Mesin Ranau”.

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berlokasi di Jl. Akmal No. 86 Kelurahan Simpang Sender Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Toko Chandra Jaya Mesin ini dipilih sebagai studi kasus karena masih menggunakan pencatatan sistem penjualan tunai secara manual. Langkah awal proyek pengabdian masyarakat ini mencakup wawancara tatap muka, pengumpulan data, analisis dan evaluasi alur kerja dengan pemilik Toko Chandra Jaya Mesin. Tujuannya adalah merancang dan mengimplementasikan aplikasi yang akan membantu Toko Chandra Jaya Mesin dalam meringankan beban mitra dalam menyiapkan laporan penjualan tunai.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem yang baik dibutuhkan untuk aktivitas utama perusahaan yaitu penjualan tunai. Seiring berkembangnya dunia usaha dan meningkatnya persaingan, kebutuhan akan sistem berbasis teknologi menjadi semakin penting. Sistem yang digunakan sebelumnya masih memiliki berbagai keterbatasan sehingga perlu adanya pengembangan agar dapat memenuhi kebutuhan operasional. Pengembangan ini dimulai dengan menganalisis kelemahan yang ada pada sistem akuntansi penjualan tunai lama pada Toko Chandra Jaya Mesin, antara lain :

1. Pencatatan transaksi penjualan tunai memakai nota kertas sering memicu kesalahan, seperti salah dalam penulisan nama barang atau harga jual.
2. Data penjualan yang dilakukan secara manual satu per satu kedalam buku yang membuat aktivitas penjualan menjadi kurang efisien.
3. Pemilik Toko Chandra Jaya Mesin kesulitan menentukan produk dengan penjualan tertinggi karena sistem pencatatan yang digunakan masih sederhana.

Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai pada Toko Chndra Jaya Mesin menggunakan Microsoft Access

Perancangan sistem informasi akuntansi penjualan tunai Toko Chandra Jaya Mesin dimulai dengan membuat basis data yang akan diolah untuk mendapatkan

keluaran yang diinginkan. Basis data tersebut dapat dirancang menggunakan aplikasi *Microsoft Access* terbentuk dari *Tabel, Query, Form, dan Report*.

1. Tabel

Rancangan sistem informasi akuntansi penjualan tunai pada Toko Chandra Jaya Mesin terdiri dari beberapa tabel yaitu tabel login, tabel barang, tabel jual, tabel jual detail. Diuraikan sebagai berikut :

a. Tabel Login

Tabel login digunakan untuk mengakses aplikasi penjualan tunai. Tabel *login* terdiri dari *username* dan *password*, tabel *password* diatur sesuai dengan data dari Toko Chandra Jaya Mesin sebagai kata sandi untuk *login* aplikasi.

Field Name	Data Type
idadmin	AutoNumber
usern	Short Text
nama	Short Text
pass	Short Text

Gambar 1. Tabel Login

b. Tabel Barang

Tabel yang berisi data barang mulai dari nama barang, kode barang, harga satuan, harga jual, dan kartu stok. Berikut tampilan dari tabel barang.

Field Name	Data Type
barcode	Short Text
nama_barang	Short Text
satuan	Short Text
hjual	Number
stok	Number

Gambar 1. Tabel Barang

c. Tabel Jual

Tabel Jual adalah tabel yang berisi data kode transaksi, kode transaksi digunakan untuk menomori setiap transaksi penjualan tunai yang terjadi.

Field Name	Data Type
nofaktur_jual	Short Text
tgl_jual	Date/Time
idadmin	Number
bayar	Number
tglbayar	Short Text
sisabayar	Short Text

Gambar 2. Tabel Jual

d. Tabel Jual Detail

Tabel jual detail berhubungan erat dengan tabel jual, karena tabel jual detail menampilkan data yang lebih lanjut mengenai transaksi penjualan yang terjadi di toko. Tabel jual detail terdiri dari kode no faktur, barcode, *quality* jual, stok. Berikut tampilan tabel jual detail :

Field Name	Data Type
id_jualdetail	AutoNumber
nofaktur_jual	Short Text
barcode	Short Text
qty_jual	Number
stok	Number

Gambar 3. Tabel Jual Detail

2. Query

Query adalah alat yang digunakan untuk memeriksa, mengedit, memverifikasi, memfilter dan melihat informasi yang cocok dengan kondisi lain atau berbagai kondisi. Terdapat dua pada rancangan aplikasi kali ini, diantaranya sebagai berikut :

a. Query Transaksi

Query ini dirancang dari tabel jual detail, tabel jual, tabel barang dan tabel admin. Data-data tersebut antara lain nama barang, quality jual, harga jual barang, no faktur jual, total, bayar jual, tanggal jual. Berikut adalah tampilan query transaksi:

Gambar 4. Query Transaksi

b. Query Transaksi Barang

Query transaksi barang dari data-data yang diambil dari tabel transaksi barang. Data-data tersebut antara lain kode, nama barang, satuan, stok. Query transaksi barang dibuat sebagai dasar pembuatan laporan penjualan. Berikut tampilan query transaksi :

Gambar 5. Query Transaksi barang

c. Query Faktor Penjualan

Query Faktor penjualan merupakan gabungan dari data-data yang diambil dari tabel jual, jual detail, barang, admin. Data-data yang diambil dari tabel tersebut yaitu no faktur jual, tanggal jual, jumlah item, total *quality* dan total transaksi. Query faktor penjualan berguna sebagai dasar pembuatan faktur penjualan dan memiliki tampilan desain sebagai berikut:

Gambar 6. Query Faktor Penjualan

d. Query Transaksi Perproduk

Query transaksi perproduk merupakan gabungan dari data-data yang diambil dari beberapa tabel yaitu tabel jual, tabel jual detail, tabel barang. Data-data tersebut antara lain, kode barang, nama barang, total *quality*, harga jual barang, total transaksi. Query transaksi perbarang nantinya akan dijadikan sebagai dasar untuk laporan penjualan perbarang, dengan tampilan sebagai berikut:

Gambar 7. Query Transaksi Perproduk

3. Form

Form digunakan untuk membentuk data masukan agar lebih menarik daripada *form* sederhana. Terdapat delapan *form* pada rancangan aplikasi penjualan tunai, sebagai berikut :

a. *Form Login*

Saat aplikasi penjualan tunai dibuka, muncul *form login* yang meminta *username* dan *password*. Jika data benar, pengguna langsung dibawa ke menu utama. Jika salah, muncul pesan: “Silahkan cek kembali nama dan password anda” Gambar berikut menunjukkan tampilan *form login*:

Gambar 8. Form Login

b. *Form Menu Utama*

Form menu utama terdiri dari beberapa *form*, seperti *form* admin, *form* barang, *form* penjualan, *form* laporan barang, *form* laporan transaksi perproduk, *form* laporan faktur penjualan, *form* laporan penjualan. Jika anda memasukkan *username* dan *password* dengan benar di *form login*, maka *form menu* utama dapat diakses. Tombol *logout* akan menutup *form* utama dan membuka *form login* kembali. Tampilan *form* utama pada aplikasi penjualan tunai ini sebagai berikut :

Gambar 9. Form Utama

c. Form Barang

Form barang merupakan form yang dibuat sebagai menu untuk menginput data barang yang akan dijual. User dapat menginput seperti kode barang, nama barang, ukuran, harga barang dan stok barang. Tampilan dari form barang sebagai berikut:

Gambar 10. Form Barang

d. Form Laporan Barang

Form laporan barang merupakan form yang dibuat sebagai menu untuk menginput stok barang dan data barang. Tampilan dari form stok barang adalah sebagai berikut:

Gambar 11. *Form* Laporan Barang

e. *Form* Laporan Penjualan

Form laporan penjualan adalah *form* yang merangkum seluruh transaksi penjualan dalam periode tertentu. Tampilan dari *form* laporan penjualan adalah sebagai berikut:

Gambar 12. *Form* Laporan Penjualan

f. *Form* Penjualan

Form penjualan adalah *form* untuk menginput transaksi penjualan. Dalam *form* penjualan pada bagian atas user wajib mengisi tanggal transaksi, no transaksi, nama admin, nama barang dan jumlah yang isi manual sesuai pesanan dari pembeli, dan dilanjutkan mengklik input barang, setelah itu kolom total belanja akan muncul otomatis, untuk kolom total bayar diisi sesuai nominal yang dibayar pelanggan, dan kemudian untuk total kembalian akan otomatis muncul. Setelah transaksi selesai diinput, maka klik enter di kolom bayar. Tampilan *form* penjualan sebagai berikut:

Gambar 13. Laporan Penjualan

g. *Form* Faktur Penjualan

Form faktur penjualan adalah rekapitulasi komprehensif seluruh faktur penjualan yang diterbitkan dalam periode tertentu.

Gambar 14. *Form* Faktur Penjualan

h. *Form* Transaksi Perproduk

Form Transaksi perproduk merupakan *form* yang dibuat untuk menampilkan laporan penjualan perbarang. Mencetak laporan barang dapat mengklik nama barang, dan memasukkan tanggal awal serta tanggal akhir sesuai kebutuhan cetak laporan. Tampilan dari *form* transaksi perproduk adalah sebagai berikut:

Gambar 15. *Form* Transaksi Perproduk

4. Report

Report digunakan untuk menampilkan keluaran atau *output* data yang sudah dirangkum serta mencetak data secara efektif, serta dapat dicetak secara efisien. Contoh *output* dari rancangan program aplikasi yang dibuat antara lain faktur penjualan, laporan penjualan, struk penjualan yang ditampilkan berikut ini :

a. Faktur Penjualan

Faktur Penjualan merupakan faktur yang berisi rincian penjualan kepada pelanggan. Faktur ini merincikan no faktur, tanggal penjualan, tanggal bayar, kode barang, nama barang, harga jual, jumlah beli dan total. Dengan tampilan sebagai berikut :

Gambar 16. Faktur Penjualan

b. Laporan Penjualan

Laporan Penjualan berisi transaksi penjualan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Dalam laporan penjualan ini dapat diketahui tanggal jual, no jual, nama barang, jumlah beli, harga jual dan total. Dengan tampilan sebagai berikut:

Gambar 17. Laporan Penjualan

c. Laporan Stok Barang

Laporan stok barang merupakan *form* yang dibuat sebagai menu untuk menginput stok barang dan data barang. Tampilan dari *form* stok barang adalah sebagai berikut :

Gambar 18. Stok Barang

d. Laporan Transaksi Perproduk

Laporan transaksi perproduk berisikan laporan penjualan sesuai nama barang dan total transaksi disetiap barang, laporan ini dapat mengetahui jumlah transaksi disetiap jenis barang sehingga perusahaan dapat mengetahui produk dengan transaksi terbanyak sampai transaksi yang kurang diminati pelanggan. Laporan transaksi perproduk berisikan kode barang, nama barang dan jumlah, serta menampilkan total transaksi keseluruhan. Laporan transaksi perproduk memiliki tampilan desain seperti berikut:

Gambar 19. Laporan Transaksi Perproduk

Pengujian Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai dengan menggunakan Microsoft Access

Setelah langkah perancangan aplikasi sistem informasi akuntansi penjualan tunai selesai, aplikasi harus diuji untuk memastikan bahwa aplikasi siap digunakan oleh Toko Chandra Jaya Mesin dan untuk mengidentifikasi kekurangan atau masalah-masalah yang mungkin muncul saat menggunakan aplikasi.

Berikut ini beberapa data barang dengan kode barang pada Toko Chandra Jaya Mesin yang akan diinput untuk dijadikan sebagai sampel uji coba kedalam aplikasi penjualan tunai sebagai berikut :

Tabel 1. Data Barang Toko Chandra Jaya Mesin

Kode Barang	Nama Barang	Harga Jual
OLI001	Oli Federal Racing Matic 10W40	54.000
OLI002	Oli TOP 1 Action Matic 20W-40	42.000
OLI003	Oli Federal Racing	60.000
OLI004	AHM Oil MPX-2	48.000
OLI005	Shell Advance AX7 10W-40	58.000
OLI006	Oli Castrol Power1 4T 10W-40	66.000
OLI007	Motul 3100 Gold 10w-40	102.000
OLI008	Shell Helix HX5 15W-40	284.000
OLI009	Pertamina Fastron Techno 10W-40	288.000
OLI010	Castrol GTX Ultraclean 10W-40	342.000
OLI011	Toyota Motor Oil SAE 10W-40	216.000
OLI012	Oli Mobil Super 1000 15W-40	336.000
AKI013	Aki GS Astra MF GM5Z-3B	240.000
AKI014	Motobatt Quadflex MB5U - 7Ah	396.000
AKI015	Aki Mobil GS Astra NS40ZL MF	876.000
AKI016	Yuasa Aki Mobil NS40ZL-MF	1.200.000
AKI017	Aki Mobil Incoe NS40L	612.000
AKI018	Aki GS Astra N50ZL	1.056.000
AKI019	Aki Mobil Amaron NS60	960.000
AKI020	Aki Delkor NS60L	1.320.000
AKI021	Aki Bosch Kering Mobil SM Mega Power	672.000
ALP022	Tool Kit Motor (1 set)	36.000
ALP023	Tool Kit Mobil (emergency set)	132.000
ALP024	Dongkrak Buaya	360.000
ALP025	Segitiga Pengaman Mobil	30.000
ALP026	Alat Tambal Ban Tubeless Tekiro	72.000
ALP027	Pompa Ban Manual Motor	72.000
ALP028	Aldo Kompresor Mini DC 12V	432.000

COV029	Cover Sarung Pelindung Motor Matic	40.000
COV030	Cover Sarung Mobil Avanza/Xenia	540.000
LMP031	Lampu Sein Motor LED	35.000
LMP032	Lampu Tembak Motor LED	65.000
KLK033	Klakson Motor Keong Merek Uno/tw	80.000
KLK034	Klakson Mobil Denso 12V	132.000
WPR035	Wiper Mobil 16 inch	120.000
SPI036	Spion Motor Yamaha	54.000
SPI037	Spion Mobil Kijang/Innova (kiri/kanan)	180.000

ELK038	Sekring Mobil (1 set isi 10)	10.000
RDT039	Tutup Radiator Mobil	60.000
MSN040	Mesin Penggiling Padi Mini	6.600.000
MSN041	Mesin Perontok Padi Mini	6.360.000
MSN042	Mesin Diesel Kubota RD85	18.000.000
TRK043	Traktor Tangan Yanmar TF85	19.200.000
SPR044	Sprayer Elektrik 16L	360.000
SPR045	Sprayer Manual Knapsack 16L	288.000
MSN046	Mesin Potong Rumput Nakata	2.520.000
AKI047	Yuasa Aki Kering Motor YTZ5S	240.000
AKI048	Aki Mobil GS Astra Hybrid/NS40ZL (Avanza, Xenia, Brio)	840.000
GNS049	Genset Firman FPG1500	2.880.000
GNS050	Genset Yamaha EF2600	10.920.000
GNS051	Genset Krisbow 900W	2.100.000
CHS052	Chainsaw STIHL MS070	4.680.000
PMP053	Sanyo PH-236AC-S (Otomatis)	1.380.000
MSN054	Mesin Potong Rumput Honda GX35	3.720.000
SPR055	Sprayer Elektrik 16 Liter MAHKOTA	780.000
SPR056	Sprayer Farmland Manual 16 Liter	180.000
SLG057	Selang Air ONDA 50 Meter	276.000
GNT058	Gunting Seng Aluminium 8 inch	23.000
BSI059	Busi NGK CR7HSA	6.000

BSI060	Busi NGK CPR8EA-9	30.000
BSI061	Busi Denso U24ESR-N	27.000
BSI062	Busi Denso IU24 (Iridium)	114.000
BSI063	Busi NGK CR7HIX (Iridium)	114.000
BSI064	Busi NGK BKR6E	20.500
PRG065	Parang / Golok Baja	102.000
MSN066	Mesin Serut Kayu Makita N1900B	2.880.000
BRM067	Dongcheng DCPL165Z Mesin Bor	576.000
GRJ068	Gergaji Mesin Listrik Chain saw 16	2.400.000
BRM069	Bor Tangan Listrik Makita	354.000
OLI070	OLI Pertamina Mesran Super SAE 20W-50 Drum isi 209 Liter	40.000/L
PMP071	Pompa Air Robin EY20	4.380.000
TRK072	Tiger Mesin Traktor Sawah Bajak Mini GT800	4.920.000
KPS073	Kampas Kopling Honda Supra X 125 Original	282.000
KPS074	Kampas Kopling Set Toyota Avanza	1.176.000
KPS075	Kampas Rem Depan Honda Beat	12.000
KPS076	Kampas Rem Belakang Yamaha Mio	30.000
KPS077	Kampas Rem Depan Akebeno Toyota, Daihatsu, Suzuki	180.000
BAN078	Ban Motor FDR Sport XR Evo 90/80-14	276.000
BAN079	Ban Motor IRC NR 73 80/90-14	216.000
BAN080	Ban Mobil Accelera 185/70 R14	606.000
BAN081	Ban Mobil GT Radial Champiro Eco R14	612.000
ELK082	Stop Kontak Kuningan Kawachi Steele	27.000
ELK083	Kabel AWG 12/meter	14.400
MSN084	Mesin Giling Kopi MGM-150 E	2.340.000
MSN085	Mesin Pemipil Perontok Jagung Mahkota MCT 5-50	1.920.000

1. Login

Tahap awal untuk masuk ke aplikasi yaitu mengisi menu login, karyawan terlebih dahulu memasukkan *username* dan *password*. Dalam pengujian ini, pegawai yang bertugas menginput data diharuskan untuk mengisi *username* dan *password* yaitu sebagai berikut :

Username : Admin

Password : 12345

Gambar 20. Pengujian Form Login

2. Pengujian Input Barang

Setelah melakukan login pada *form* login dan telah berhasil dilakukan, selanjutnya yaitu tahap pengujian input barang dapat dilakukan dengan mengisi kode barang, nama barang, ukuran, harga jual dan stok barang. Lalu klik tambah seperti gambar dibawah ini :

Gambar 21. Pengujian Input Barang

3. Pengujian Form Penjualan

Tahap Pengujian *form* penjualan digunakan untuk menginput transaksi penjualan tunai dengan cara mengisi :

No. Faktur : Diisi manual.

Tanggal : Diisi sesuai tanggal transaksi.

Kode Barang : OLI008.

Nama Barang : Diisi manual sesuai nama barang.

Jumlah : Diisi manual sesuai pesanan pelanggan.

Total : Terisi otomatis dengan jumlah barang.

Bayar : Diisi manual sesuai pembayaran pelanggan.

Kembalian : Terisi otomatis dengan mengurangi bayar dan total belanja.

Saat transaksi penjualan selesai diinput, klik simpan untuk menyimpan transaksi yang selanjutnya akan tersimpan di laporan penjualan.

TOKO CHANDRA JAYA MESIN
 Jl. Akmal No. 86 Kelurahan Simpang Sender Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten
 Ogan Komering Ulu Selatan

Form Penjualan Tanggal Transaksi: 02/01/2025 23.22.30

No. Transaksi: 001
 Nama Admin: Admin ID Admin: 1
 Nama Barang: Kode Barang:
 Jumlah: Stok:

barcode	nama_barang	hjual	qty_jual	Total
OL1008	Shell Helix HXS 15V 284000		1	284000

Total: Rp284.000,00
 Bayar:
 Kembali:

*apabila sudah input barang, silahkan tekan enter dikolom bayar

Gambar 22. Pengujian Form Penjualan

4. Pengujian Cetak Laporan Penjualan

Setelah transaksi penjualan selesai diinput, pengguna dapat melihat dan mencetak laporan penjualan melalui form cetak laporan. Laporan penjualan keseluruhan dan pengujian laporan stok barang. Adapun tampilan laporan penjualan keseluruhan setelah data sebelumnya diinput, laporan penjualan keseluruhan barang lainnya dapat dilihat pada lampiran yaitu sebagai berikut:

Tanggal Jual	No. Transaksi	Nama Barang	Jumlah Beli	Harga Jual	Total
02/01/2025	001	Shell Helix HXS 15W-40	1	Rp284.000,00	Rp284.000,00
02/01/2025	002	Oll Federal Racing Matic 10W40	1	Rp54.000,00	Rp54.000,00
02/01/2025	002	Kampas Kping Hnda	1	Rp282.000,00	Rp282.000,00
02/01/2025	003	Oll TOP 1 Action Matic 20W-40	1	Rp42.000,00	Rp42.000,00
02/01/2025	003	Klakson Mtr Keong Uno/tw	1	Rp80.000,00	Rp80.000,00
04/01/2025	004	Oll Castrol Power1 4T 10W-40	1	Rp66.000,00	Rp66.000,00
04/01/2025	004	AHM Oll MPX-2	1	Rp48.000,00	Rp48.000,00
04/01/2025	005	Motobatt Quadflex MB5U-7Ah	1	Rp396.000,00	Rp396.000,00
04/01/2025	005	Ban Motor IRC NR 73	1	Rp216.000,00	Rp216.000,00
04/01/2025	005	Aki GS Astra N502L	1	Rp1.056.000,00	Rp1.056.000,00
04/01/2025	006	Oll Castrol Power1 4T 10W-40	1	Rp66.000,00	Rp66.000,00
05/01/2025	007	Seelitia	1	Rp30.000,00	Rp30.000,00

Gambar 23. Laporan Penjualan Keseluruhan

Gambar 24. Pengujian Form Cetak Laporan Pertanggal

Tanggal Jual	No. Transaksi	Nama Barang	Jumlah Beli	Harga Jual	Total
02/01/2025	001	Shell Helix HX5 15W-40	1	Rp284.000,00	Rp284.000,00
02/01/2025	003	Oli TOP 1 Action Matic 20W-40	1	Rp42.000,00	Rp42.000,00
02/01/2025	002	Oli Federal Racing Matic 10W-40	1	Rp54.000,00	Rp54.000,00
02/01/2025	003	Klekson Mtr Keong Uno/tw	1	Rp80.000,00	Rp80.000,00
02/01/2025	002	Kampas Kplng Hnda	1	Rp282.000,00	Rp282.000,00
					Rp742.000,00
					Rp742.000,00

Gambar 25. Pengujian Laporan Pertanggal

Gambar 26. Pengujian Form Cetak Laporan Barang

LAPORAN PENJUALAN

Januari 2025

Tanggal Jual	No. Transaksi	Nama Barang	Jumlah Beli	Harga Jual	Total
04/01/2025	004	AHM Oli MPX-2	1	Rp48.000,00	Rp48.000,00
12/01/2025	032	AHM Oli MPX-2	1	Rp48.000,00	Rp48.000,00
28/01/2025	070	AHM Oli MPX-2	2	Rp48.000,00	Rp96.000,00
					Rp192.000,00
					Rp192.000,00

Gambar 27. Pengujian Laporan Perbarang

Laporan Transaksi perproduk

Kode Barang	Nama Barang	Jumlah
AKI013	Aki GS Astra MF GM5Z-3B	12
AKI014	Motobatt Quadflex MB5U-7Ah	1
AKI018	Aki GS Astra N50ZL	1
AKI048	Aki Mobil GS Astra Hybrid	1
ALP022	Tool Kit Motor (1 set)	3
ALP023	Tool Kit Mobil (emergency set)	2
ALP025	Segitiga Pengaman Mobil	1
ALP026	Alat Tmbl Ban Tubeless Tekiro	2
ALP027	Pompa Ban Manual Motor	1
BAN078	Ban Motor FDR Sport XR	2
BAN079	Ban Motor IRC NR 73	3
BSI059	Busi NGK CR7HSA	9
BSI060	Busi NGK CPR8EA-9	1
BSI063	Busi NGK CR7HIX (Iridium)	1
BSI064	Busi NGK BKR6E	2
COV030	Cover Srng Mobil Avanza/Xenia	1
ELK038	Sekring Mobil (1 set isi 10)	2

Gambar 28. Laporan Produk Pertransaksi

Kode Barang	Nama Barang	Stok Sisa
OLI004	AHM Oli MPX-2	15
AKI021	Aki Bosch Kering Mobil SM Mega	2
AKI020	Aki Delkor NS60L	2
AKI013	Aki GS Astra MF GM5Z-3B	5
AKI018	Aki GS Astra NS0ZL	1
AKI019	Aki Mobil Amaron NS60	1
AKI048	Aki Mobil GS Astra Hybrid	4
AKI015	Aki Mobil GS Astra NS40ZL MF	2
AKI017	Aki Mobil Incoe NS40L	4
ALP026	Alat Tmbil Ban Tubeless Tekiro	5
ALP028	Aldo Kompresor Mini DC 12V	1
BAN080	Ban Mobil Accelera	4
BAN081	Ban Mobil GT Radial R14	2
BAN078	Ban Motor FDR Sport XR	4
BAN079	Ban Motor IRC NR 73	2
BRM069	Bor Tangan Listrik Makita	5
BSI062	Busi Denso IU24 (Iridium)	9

Gambar 29. Pengujian Laporan Stok Barang

5. Pengujian Faktur Penjualan

Faktur penjualan dapat dicetak dengan mengklik tombol cetak pada *form* penjualan setiap selesai melakukan transaksi, setiap struk penjualan jadilah faktur penjualan. Tampilan faktur penjualan sebagai berikut :

FAKTUR PENJUALAN

No. Transaksi: 001 Tanggal Penjualan: 02/01/2025
 Tanggal Bayar: 02/01/2025

Kode Barang	Nama Barang	Harga Jual	Jumlah Beli	Total
OLIO08	Shell Helix HX5 15W-40	Rp284.000,00	1	Rp284.000,00
Total Penjualan				Rp284.000,00
Bayar				
Kembali				

No. Transaksi: 002 Tanggal Penjualan: 02/01/2025
 Tanggal Bayar: 02/01/2025

Kode Barang	Nama Barang	Harga Jual	Jumlah Beli	Total
OLIO01	Oli Federal Racing Matic 10W40	Rp54.000,00	1	Rp54.000,00
KPS073	Kampus Kpling Hnda	Rp282.000,00	1	Rp282.000,00
Total Penjualan				Rp336.000,00
Bayar				Rp0,00
Kembali				0

Gambar 30. Pengujian Faktur Penjualan

Perbandingan Antara Sistem Penjualan Secara Manual Dengan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Berbasis Microsoft Access

Setelah melakukan perancangan sistem informasi akuntansi penjualan barang pada Toko Chandra Jaya Mesin, dapat dilakukan perbandingan antara metode sistem lama yang masih menggunakan pencatatan manual dengan sistem baru yang dirancang menggunakan *microsoft access*. Penjelasan perbedaan kedua sistem tersebut disampaikan sebagai berikut:

1. Fungsi dari Sistem Informasi Akuntansi

Pada sistem manual, pencatatan transaksi penjualan tunai dilakukan di buku, sehingga berpotensi terjadi kesalahan penulisan dan sulit dilacak jika dokumen rusak atau hilang.

Sementara itu, pada sistem berbasis *microsoft access*, semua transaksi penjualan tunai tercatat secara otomatis dalam database yang saling terhubung antar-menu, sehingga pencatatan menjadi lebih tertata, akurat, dan mudah diakses untuk keperluan pelaporan.

2. Catatan dan Dokumen yang Digunakan

Pada sistem manual, pencatatan bergantung pada buku tulis untuk mencatat barang terjual secara manual. Hal ini dapat menyebabkan data tidak sinkron, adanya transaksi ganda, atau catatan yang tidak lengkap.

Sebagai gantinya, sistem berbasis *microsoft access* menyediakan *form input* penjualan tunai yang terstruktur. Seluruh data transaksi penjualan tersimpan dalam database, sehingga laporan penjualan dapat dihasilkan secara otomatis, cepat, dan akurat.

3. Prosedur

Pada sistem manual, pencatatan dan pemeriksaan barang dilakukan oleh karyawan menggunakan cara tulis tangan, dapat menyebabkan kesalahan pencatatan dan membuat proses lebih menjadi lambat.

Sebaliknya, pada sistem komputerisasi *output* yang dihasilkan dari aplikasi ini yaitu faktur penjualan, laporan penjualan pertanggal, laporan penjualan keseluruhan, laporan transaksi perproduk, dan laporan stok barang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan dalam kegiatan perancangan dan pengujian aplikasi sistem informasi akuntansi penjualan tunai pada Toko Chandra Jaya Mesin adalah sebagai berikut:

1. Sistem pencatatan penjualan tunai secara manual yang selama ini digunakan di Toko Chandra Jaya Mesin dinilai kurang efisien karena proses pencatatan transaksi, penghitungan penjualan, dan pelaporan dilakukan terpisah dan tidak saling terhubung. Cara manual memerlukan waktu lebih lama, dan berpotensi menimbulkan kehilangan atau kerusakan dokumen fisik seperti nota penjualan, yang dapat mengganggu keakuratan informasi transaksi.
2. Penggunaan sistem informasi akuntansi penjualan tunai berbasis Microsoft Access mampu meningkatkan efisiensi operasional toko, dengan menyediakan pencatatan transaksi yang terintegrasi, laporan yang dihasilkan secara otomatis, serta mengurangi kesalahan pada input data dan perhitungan total penjualan.
3. Sistem yang dirancang dengan Microsoft Access mencakup elemen penting seperti tabel, form, query, dan laporan yang saling terhubung untuk mendukung pengelolaan data transaksi penjualan tunai secara lebih sistematis dan terkini.
4. Hasil pengujian aplikasi menunjukkan semua fitur utama berfungsi dengan baik, mulai dari login, input data penjualan tunai, pencatatan transaksi, dan pencetakan laporan penjualan, sehingga sistem dinilai siap digunakan dalam mendukung operasional toko sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Areska, P. (2024). Perancangan sistem informasi akuntansi penjualan tunai pada CV Kemas Agung (Doctoral dissertation, UPT Perpustakaan Polsri).
- Asirah, A. (2022). Sistem akuntansi penjualan dengan metode cash and carry pada PT Ranum Gowa. *Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 2(2).
- Dharmawati, T., Pryangan, W., Rustam, R. M., Burhanuddin., Sakka, G. P. U., Fitria, L., Mahdi., Suhendar., Rinaldi, M., & Bakri, A. A. (2023). Sistem Informasi Akuntansi. Indramayu: Adab.
- Endaryati, E. (2021). Sistem informasi akuntansi. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Fauzia, S. N., & Yuliasuti, R. (2021). Analisa sistem informasi akuntansi penjualan tunai pada The Gentleman Barbershop Deltasari menggunakan aplikasi Majoo. *Media Mahardhika*, 20(1), 199–210.
- Firdaus, A. (2020). Prosedur penjualan alat berat (Toyota Forklift) pada PT Traktor Nusantara Cabang Makassar. *Profitability: Jurnal Ilmu Manajemen*, 4(2), 36–50.
- Giovani, S., Novianty, I., Akuntansi, J., & Bandung, P. N. (2020). Perancangan aplikasi sistem informasi akuntansi persediaan barang menggunakan Microsoft Access 2016 (Studi kasus Toko Villi Bandung). *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 1(1), 169– 187.
- Hasmizal, H., Gunawan, R., & Ayuningsih, Y. (2021). Komputerisasi akuntansi kas dan setara kas di CV. Focus Etania Zashika Karawang menggunakan web. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Inovasi & Adopsi Teknologi 2021: Implementasi Cybersecurity pada Operasional Organisasi* (Karawang, 25 September 2021). LPPM STMIK Rosma.